

MUZEYLARNING YOSH AVLODNI MILLIY VA MA'NAVIY RUHDA TARBIYALASHDAGI O'RNI

Danaboyeva Iroda Baxtiyor qizi
Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani
50-maktab amaliyotchi psixologi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17490527>

Annotatsiya: Ushbu maqolada muzeylarning milliy tarbiya jarayonidagi o'rni va ahamiyati yoritilgan. Muzeylar orqali yosh avlodda milliy qadriyatlarga hurmat, vatanparvarlik va estetik tarbiyani shakllantirishning samarali usullari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: muzey, milliy tarbiya, madaniy meros, estetik tarbiya, vatanparvarlik, qadriyatlar.

Аннотация: В статье раскрыта роль музеев в процессе национального воспитания молодежи. Анализируются педагогические и воспитательные возможности музейной среды, методы интеграции музейной деятельности в образовательный процесс.

Ключевые слова: музей, национальное воспитание, культурное наследие, эстетическое воспитание, патриотизм, ценности.

Annotation: This article highlights the role of museums in the process of national education. It analyzes the educational opportunities provided by museum environments and offers methodological approaches to integrating museum activities into the educational process.

Keywords: museum, national education, cultural heritage, aesthetic education, patriotism, values.

Davlatimizda madaniy-ma'naviy sohalarda, xususan, boy tarixiy merosni o'rganish, saqlash va targ'ib etish borasida keng ko'lamlı islohotlar amalga oshirilmoqda. Jamiyat taraqqiyotini ta'minlash uchun ma'naviy barkamol, jismonan sog'lom, aqlan yetuk yosh avlodni tarbiyalash muhim vazifa sifatida e'tirof etilmoqda. Shu jihatdan, muzeylar yoshlarni ajdodlar merosi bilan tanishtirish, milliy qadriyatlarni singdirish va vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirishda muhim o'rin tutadi.

Vatanimiz ijtimoiy hayotidagi o'zgarishlar, yangilanishlar qatorida O'zbekiston hududidagi muzeylar faoliyatida ham yangi davr boshlandi. O'zbekistonda muzeylarning yangi tarixi 1992-yildan boshlandi va hozirda muzeylarga bo'lgan e'tibor yanada oshdi. Muzeylar aholining keng qatlamlari o'rtasida madaniy-ma'rifiy ishlarni olib boradi, moddiy va ma'naviy madaniyat yodgorliklarini, shuningdek, tabiat va insoniyat jamiyati taraqqiyoti haqidagi bilimlarning ilk manbalari hisoblangan tabiiy-tarixiy kolleksiyalarni to'plash, saqlash, o'rganish, ko'rgazmaga qo'yish va ommaga yetkazish bilan shug'ullanadi. Kishilar uchun eng avvalo ma'naviy-madaniy, ilmiy va dam olish maskani bo'lgan muzeylarni o'tmish va hozirgi hayotimizning oynasi deyish mumkin.

Xalqimiz qadim zamonlardan beri o'z tarixining shonli sahifalariga oid noyob osori-atiqalarni asrab-avaylab keladi. Ulug' insonlar, tabarruk allomalar hamda qahramonlardan esdalik bo'lib qolgan buyumlar, tarixiy manbalar afsonalarga aylanib, avloddan avlodga o'tib kelgan. Keyinchalik, masalan, temuriylar davrida saroylarda, xazinaxonlarda shunday noyob buyumlarni bir joyga to'plab, aziz mehmonlarga namoyish etish odat tusiga kirgan. Tarixchilarning asarlarida hazrat Sohıbqiron Amir Temur vafotidan so'ng uning qurol-aslahalari, sovg'alari va qator harbiy o'ljalari maqbara ichiga qo'yilganligi hamda bu narsalar

haqida ziyoratchilarga soʻzlab berilganligi qayd etiladi. Maqbaraga qoʻyilgan har bir buyum nodir tarixiy va madaniy yodgorlik hisoblangan. Mamlakatimiz madaniy hayotida shu davrdan boshlab muzeylar faoliyati shakllana boshlagan, desak boʻladi.

Buxoro amiri Abdul Ahadxon saroyida tarixiy buyumlarni mehmonlarga namoyish etadigan maxsus xonalar boʻlgan. Bu xonalar “Moziyogoh” deb atalib, tom maʼnoda hozirgi muzey tushunchasiga mos keladi. Shuningdek, Xiva xoni Muhammad Rahimxon Feruz saroyida ham shunday “Ajoyibxona” boʻlgan.

Inson tinimsiz goʻzallikka intiladi; goʻzallikni ijod qilmasdan, undan maʼnaviy-ruhiy zavq olmasdan va shu orqali oʻz turmushini bezatmasdan yashay olmaydi. Dunyo xalqlari kabi oʻzbek xalqi ham qadimdan xalq ruhiyati va turmush tarzini oʻzida aks ettiruvchi amaliy sanʼat asarlarini yaratib kelgan. Tabiiyki, moddiy madaniyat mahsuli boʻlgan xalq amaliy sanʼati asarlari ijtimoiy hayotning bir bosqichidan boshqasiga meros boʻlib oʻtib, avlodlarning bebaho madaniy boyligiga aylanib boraveradi. Respublikamizga xorijiy mamlakatlardan, ayniqsa, AQSh, Yaponiya, Germaniya, Fransiya va Italiya kabi davlatlardan kelayotgan sayyohlar yurtimiz tarixini oʻrganish, xalqimiz hayoti bilan chuqurroq tanishish maqsadida albatta muzeylarga tashrif buyuradilar. Muzeylar qanchalik koʻp va boy boʻlsa, boshqalar ham bizni yanada yaxshiroq biladilar.

“Buyuk Ipak yoʻli”da joylashgan Oʻzbekiston Sharq bilan Gʻarbni bogʻlovchi, ularning iqtisodiyoti, madaniyati, sanʼati va taraqqiyotini birlashtiruvchi maskan boʻlgan. “Buyuk Ipak yoʻli”ning vorisi sifatida Oʻzbekistonga koʻplab mamlakatlar katta qiziqish bilan qaramoqda. Ular ajdodlarimiz meros qilib qoldirgan muzeylarimizda saqlanayotgan noyob osori-atiqalarni koʻrish, qadimiy tariximiz va boy madaniyatimiz bilan tanishish istagini bildirmoqdalar.

Bugungi kunda mamlakatimiz hududidagi turli muassasalar, korxonalar, qurilish tashkilotlari, qishloq, shahar, tuman, viloyat markazlarida, xalq taʼlimi tizimida jami 1200 dan ziyod muzeylar faoliyat yuritmoqda va ularda 1 million 350 mingdan ortiq eksponatlar mavjud. Ularning eng yiriklari poytaxtimizda joylashgan. Shu bilan birga, oʻnlab yozuvchilar, shoirlar, rassomlar, olimlar va mashhur sanʼat arboblarning uy muzeylari ham faoliyat koʻrsatmoqda.

Davlatimiz rahbarining muzeylar faoliyatini yaxshilashga, bu tarixiy-madaniy maskanlarning xalqimiz hayotidagi oʻrniga eʼtibor qaratayotgani bejiz emas. Tarixini bilmagan avlod bugungi ishlarni toʻgʻri baholay olmaydi, kelajakni aniq tasavvur etmaydi va maʼnaviy barkamol shaxs boʻlib kamol topmaydi. Shu maʼnoda, muzeylar tariximizni, kechagi kunimizni haqqoniy aks ettiruvchi koʻzgudir.

Jamiyatni maʼnaviy-axloqiy kamolga yetkazishda keng aholi ommasini, ayniqsa yosh avlodni tarbiyalashda muzeylarning oʻrni va ahamiyati beqiyosdir. Boy tabiiy, iqtisodiy, tarixiy-maʼnaviy, aql-zakovat salohiyati, eng muhimi — sabr-bardoshli, diyonatli, vatanparvar va mehnatsevar xalqqa ega Oʻzbekiston bugun rivojlangan davlatlar orasida munosib oʻrin egallamoqda. Bu yutuqlarga, avvalo, xalqimizning azaliy orzu-umidlari, maqsad-intilishlarini ifodalovchi, ajdodlarimiz qoldirgan boy tarixiy tajriba va maʼnaviy merosga tayanilgan holda erishilmoqda.

Mamlakatimizda muzeylarga maʼnaviyat va maʼrifat ulashuvchi, taʼlim-tarbiyaviy ahamiyatga ega maskan sifatida yondashiladi. Muzeylar yosh avlod tarbiyasi jarayoniga munosib hissa qoʻshuvchi koʻmakchi maskandir. Shunday ekan, har bir taʼlim muassasasida faoliyat yuritayotgan pedagoglar muzeylarga yosh avlodni olib borganda quyidagi talablarni eʼtiborda tutish maqsadga muvofiq:

- Muzey va uning jamoalarini o'quvchilarda qiziqish uyg'otish vositasi sifatida ishlatish;
- Yoshlarni muzey yodgorliklariga ehtiyotkorona, hurmat bilan munosabatda bo'lish, ularni mamlakatimiz tarixi va madaniyatining bir qismi sifatida anglash tuyg'ularini shakllantirish;
- Muzeyda jamlangan materiallar orqali o'quvchilarning bilim doirasini kengaytirishning muhimligini eslatish;
- Muloqotchilikni shakllantirish — muzey mavzusiga oid tadbirlarni tashkil etish jarayonida o'quvchi va talabalarning faol ishtirokini ta'minlash.

Fan va texnikaning jadal rivojlanishi tufayli hozirda muzeylarga nafaqat borib ekskursiya o'tkazish, balki onlayn tashrif buyurish ham mumkin. Bu esa moddiy jihatdan ham, vaqt nuqtayi nazaridan ham tejamli bo'lib, dunyoning istalgan nuqtasidan muzeylarga virtual sayohat qilish imkoniyatini beradi.

Xulosa qilib aytganda, muzeylar — xalqning tarixiy xotirasi, madaniy merosining tirik ifodasidir. Ular yosh avlodni milliy qadriyatlarga sodiqlik, vatanparvarlik, insoniylik va ma'naviy poklik ruhida tarbiyalashda muhim o'rin egallaydi. Shu sababli, muzeylar faoliyatini ta'lim-tarbiya tizimi bilan uzviy bog'lash, virtual ekskursiyalarni kengaytirish, pedagoglar uchun metodik ko'rsatmalar ishlab chiqish bugungi kunning dolzarb vazifasidir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Aliyev A. Ma'naviyat, qadriyat va badiyat. T.: "Akademiya". 2000.
2. Musurmonova O. Ma'naviy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi. – T.: O'qituvchi, 1996. – 190 b.
3. Yusupov E. Inson kamolotining ma'naviy asoslari. – T.: Universitet, 1998. – 156 b.
4. Quronov M. Biz angelayotgan haqiqat. – T.: «Ma'naviyat», 2008. – 152 b.
5. Erkayev A. Ma'naviyat – millat nishoni. – T.: Ma'naviyat, 1999. – 239 b.